

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ

FORMATION OF URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE FERGANA VALLEY

Турсунов Бустон Рахмонович

профессор кафедры истории таджикского народа, Худжандского государственного
Университета им. академика Б.Гафурова,
доктор исторических наук
e-mail: 7561172@mail.ru
Тел: +998 92 855 64 37

Джурабаева Миджгона

преподаватель кафедры политологии и религиоведения Худжандского государственного
Университета им. академика Б.Гафурова, Худжанд, Таджикистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16917616>

Аннотация.

На основе сопоставления археологических данных, письменных источников и исторической литературы анализируется генезис поселений и урбанизационный процесс в бассейне реки Сырдарьи. Дан краткий экскурс в Чустскую и Кайраккумскую культуры, показана их взаимосвязь с соседними областями, возникновение первых земледельческих оазисов-поселений в долине: Эйлатана, Дальверзина, Чинбанд-тепы, Хантепы. Первые письменные сведения о поселениях эпохи древности имеются в священной книге зороастрийской религии – Авесте, где отмечено название древнего Худжанда. Также имеются материалы об объединениях, в дальнейшем образовавших первые города-государства, в результате их объединения и возникают первые государства Центральной Азии. Число поселений умножается в период Ахеменидов. Западная часть долины вошла в состав первой мировой державы, образованной потомками арийцев. Между Бунджикатом и Худжандом располагались семь городов, перечисленных во время борьбы свободолюбивых соотечественников против греко-македонских захватчиков. В эпоху эллинизма и с возникновением государства в Фергане – Даваня, в долине заметно увеличилось число городов. Тщательно исследовавший поселения этого периода А. М. Бернштам констатировал возникновение большинства новых поселений на месте старых. Об урбанизационном процессе в бассейне р. Сырдарьи на последнем этапе эпохе древности и Средневековья имеются письменные источники: китайские, пехлевийские, тюркские, арабские, персидско-таджикские. Благодаря им можно проследить урбанизационный процесс в бассейне р. Сырдарьи.

Abstract.

Based on the comparison of archaeological data, written sources, and historical literature, the genesis of settlements and the urbanization process in the Syr Darya River basin are analyzed. A brief overview of the Chust and Kayrakkum cultures is provided, showing their interconnections with neighboring regions, and the emergence of the first agricultural oasis-settlements in the valley: Eilatana, Dalverzin, Chinband-tepa, and Khantepa. The first written records about settlements from ancient times are found in the sacred book of Zoroastrianism, the Avesta, which mentions the ancient city of Khujand. There is also information about the unions that later formed the first city-states, and as a result of their unification, the first states in Central Asia were created. The number of settlements increased during the Achaemenid period. The western part of the valley became part of the first global empire formed by the descendants

of the Aryans. Between Bunjikat and Khujand, seven cities are mentioned during the struggle of the freedom-loving locals against the Greco-Macedonian invaders. In the Hellenistic era and with the formation of the state in Ferghana—Davan, the number of cities in the valley significantly increased. A. M. Bernshtam, who thoroughly studied the settlements of this period, noted the emergence of most new settlements on the site of the old ones. Written sources from the last stages of ancient and medieval periods—Chinese, Pahlavi, Turkic, Arabic, and Persian-Tajik—provide information about the urbanization process in the Syr Darya River basin. Thanks to these sources, the urbanization process in the basin can be traced.

Ключевые слова.

Урбанизационный процесс, агрокультура, Чустская культура, Қайраккумская культура, бассейн Сырдарьи, Ферганская долина, области Илак, Чач, Эйлтан, Дальверзин, Чинбанд-тепа, Хантепа, древний Восток, античные источники, В. М. Массон, Ю. Ф. Буряков, Н. Г. Горбунова, Александрия Эсхата, Кирополь, Газа, Антиохия Скифская.

Key words

Urbanization process, agriculture, Chust culture, Kairakkum culture, Syr Darya basin, Fergana Valley, Ilak, Chach, Eilatan, Dalverzin, Chinband-tepa, Khantepa regions, ancient East, ancient sources, V. M. Masson, Yu. F. Buryakov, N. G. Gorbunova, Alexandria Eskhata, Syropol, Gaza, Scythian Antioch.

Формирование поселений, возникших и развивавшихся в бассейне Сырдарьи, является одним из интересных моментов в истории таджикского народа. К сожалению, в академических исследованиях и исторических книгах советской и постсоветской эпохи, очень скудна информация о поселениях эпохи Кокандского ханства [12; 15, 114-123; 14, 346; 17, 25-27; 16, 220-222]. Хотя из источников известно, что в эпоху древности и Средневековья этот регион превращается в активную зону урбанизационного процесса. Как показывает сравнительный анализ исторических источников, исследуемый регион, и в частности долина Ферганы, является не только местом обитания первых людей древнейшей эпохи, но и первых земледельцев и их поселений. В исторической науке открытие таких очагов цивилизации как Кайрак-кумская культура, и особенно Чустская культура, показало, что долина также является колыбелью земледельческой культуры в истории народов Центральной Азии. Чустская культура возникла и развивалась в центральной и восточной части долины как земледельческая цивилизация [10; 11, 17-20]. Параллельно с Чустской культурой в западной части Ферганской долины существовала Кайрак-кумская культура, академик Б. А. Литвинский первым из исследователей, назвал её культурой сакских кочевых скотоводческих племен. Эти очаги цивилизации, возникшие в эпоху палеолита, существовали и влияли друг на друга в течение тысячелетий, сохранившись в эпоху бронзы и позднее в железный век. Таким образом, «... урбанизационные процессы в центральной части Ферганской долины наблюдаются уже в эпоху ранней бронзы. К ним с большой долей уверенности можно отнести городища Эйлатан, Дальверзин, Чинбандтепа,

Хантепа и др., которые возникли и функционировали в конце II – начале I тыс. до н.э.» [22, 121-130].

Учитывая процесс формирования поселений в Центральной Азии, В. М. Массон выделяет два этапа урбанизации: древневосточный (конец III – середина I тыс. до н.э.) и античный (III в. до н.э. – IV в. н.э.) [21, 196]. Как показывают археологические исследования, процесс урбанизации в Ферганской долине возникает в III тыс. – II тыс. до н.э., а в древней Чаче он начался позднее, в III в. до н.э. Если учесть хронологию В. М. Массона и сопоставить с ней археологические материалы и письменные источники, то Ферганскую долину можно отнести к первой группе – древневосточному этапу урбанизации, а области Илака – Курамы и Чача – Ташкента, а также территории по среднему и нижнему течению Сырдарьи и область Семиречья, соответственно, ко второму – античному этапу урбанизации.

Как показывают археологические исследования, о первых поселениях Ферганской долины дают сведения археологические материалы из городища Эйлатан-Актам, расположенную между современными областями Намангана и Андижана, к северу от Андижана. Именно здесь археологами была обнаружена «... архаическая культура оседлых земледельцев, живших в домах из сырцового кирпича» [3, 5]. Археологи считают, что образование и существование городища относятся к VII – III вв. до н.э. Помимо городища Эйлатан, в округе возникают другие поселения эпохи чувшской культуры, вот что пишет о них академик Ю. Ф. Буряков: «Известен также целый ряд поселений эйлатанского времени, которые, однако, не подвергались широкому раскопкам» [7, 101].

Постэйлатанский период культурного развития Ю. А. Заднепровский предлагает называть мархаматским, шурабадским, а Н. Г. Горбунова предлагала другое название – кугайско-карабулакский. Изученные материалы показывают, что постэйлатанские поселения возникли и существовали во II в. до н.э. – VII в. н. э., «... среди более чем 600 памятников, на которых имеется древнеферганский материал, первое место, естественно, занимают небольшие поселения. Заметным своеобразием отличаются западные районы Ферганской долины, особенно в месте выхода Сырдарьи из горных теснин на равнинные просторы. Там расположен Ходжент, бывший важным центром и в эпоху Средневековья» [20, 200-201]. Хотя и безосновательно, некоторые исследователи не включают Ходжент в состав Ферганской долины, но здесь В. М. Массон совершенно прав, что именно Ходжентом и завершается западная часть Ферганской долины.

О культуре древнейшей эпохи в западной части Ферганы собраны ценнейшие археологические материалы. В результате археологического исследования региона в исторической науке они получили название Кайрак–кумская культура. Обследованная археологами Кайрак – Кумская степная зона перед строительством Таджикского водохранилища и ГЭС им. Дружбы народов в г. Кайраккуме (ныне г. Гулистон) в 1953-1956 гг. была крупным открытием отечественной истории, которое дало возможность провести

более глубокое исследование древнейшей и древней эпохи в истории западной части Ферганской долины. В 1954 г. был создан Кайрак-кумский археологический отряд, под руководством академика с мировым именем А. П. Окладникова. «... В результате исследований, проведенных в Кайрак-Кумах, открыта и изучена очень яркая палеолитическая культура, существовавшая на берегах Сырдарьи более 100 тысяч лет тому назад» [19]. Одно из главных достижений Кайраккумской археологической экспедиции – обнаружение и изучение более 30 поселений бронзового века в Кайраккумской степной зоне. Это были первые поселения на западной границе долины [19, 149].

Таким образом, археологические исследования показывают, что Ферганская долина с древнейшей эпохи была не только местом обитания первобытных людей, а является ареалом, где впервые появились земледельческая и скотоводческая цивилизация, благодаря которому возникают поселения земледельцев, в результате увеличилась численность населения, расширилась территория посевных площадей и размер поселений.

О дальнейшем развитии поселений в Ферганской долине имеются данные в античных и китайских письменных источниках. О городах Ферганы, Усрушаны и Чача впервые упоминается в письменных источниках античных авторов, это Александрия Эсхата, Кирополь, Газа, позднее Антиохия Скифская. Правитель Ахеменидов «...Кир для укрепления северо-восточных границ своей империи, по преданию, построил здесь, в бассейне Сырдарьи, на левобережье, семь пограничных крепостей, которые вскоре сосредоточили в своих стенах многочисленное население и превратились в города и крупные населенные пункты» [23, 16-17]. В числе этих городов и был древний Хварджанд (от авестийского слова «город Солнца», «Солнцеград») [24, 17-21] – современный Худжанд, в эпоху античности получивший название Александрия Эсхата. Греко-македонцы построили крепость в городе с целью защиты от набегов кочевых сакских племен. В 1974 г. отрезок этой стены был обнаружен археологом Т. В. Беляевой в центре Худжанда [22, 126].

Проанализировав античные письменные источники, Н. Г. Горбунова пришла к выводу, что и Ахемениды и греко-македонские завоеватели, проникшие в Центральную Азию, не переходили на восток от речки Худжа-Бакирган-сая (до XI в. р. Такоб). Они овладели только западной частью Ферганской долины – окрестностями г. Худжанда (Александрия Эсхата). Она также отмечает, что с приходом к власти Селевкидов, их военачальник Демодам организовал поход за р. Сырдарью (в античных источниках р. Яксарт), позднее, через нескольких столетий, один из греко-бактрийских правителей, Евтидем, также организовал поход в Восточный Туркестан [8, 27; 9, 304].

Сведения китайских путешественников и историков являются ценнейшими письменными источниками о государстве в Фергане под названием Давань, а также о его населении, городах, политической,

экономической и культурной жизни. В донесениях китайцев, Чжан Цяня и Сыма Цяня, Фергана впервые кратко охарактеризована под названием Давань [4, 147-168], «... по словам Чжан Цяня, в Давани было до 70 больших и мелких поселений, а население ее, насчитывающее несколько сот тысяч человек...» [18; 12, 352].

У них мы встречаем названия городов Эрши (останки последнего расположены вблизи современного г. Мархамат), Ю (отождествляемый с Узгеном), эти сведения, оставленные китайцами, относятся ко II в. до н.э., и в дальнейшем, в Кушанскую эпоху, в этот список добавляются и города Гуйшань (Касан), Шуаньми (Худжанд), Гуйшуан (Бекабад) – локализация городов Боровковой [5, 56-57; 6, 276-277]. Городские поселения эпохи древности имели два ряда стен – внешние, которые в китайских источниках назывались «вайчэн», и внутренние, по-китайски называемые «чжунчэн», таким образом город разделялся стенами на две части, которые в средние века носили названия цитадель и шахристан. Такую развитую структуру поселения имела прежде всего столица Ферганы, город Эрши [3, 12]. Археологические исследования города показали, что внутренняя часть, называемая цитаделью, хорошо сохранилась. Внешняя часть, позднее получившая название шахристан, в результате возникновения и расширения поселения была разрушена. «... Центральную часть города Эрши составляет прямоугольник стен 500x750 м, ориентированный сторонами света. Стены и защищающие их башни были сложены из крупного квадратного кирпича размером 40x40x10 см» [3, 12]. Основная часть жилых помещений в Эрши располагалась внутри оборонительных стен. Изучив письменные источники и сопоставив археологические материалы, А. Н. Бернштам пришел к выводу: «... все эти города возникали на обжитых местах, на местах древнеферганских поселений...» [3, 12].

Эпоха Кушанидов является эпохой расцвета экономической жизни. В связи с развитием ирригационной системы расширяются посевные площади, открыв путь к благополучию населения. В результате кушанскими поселениями застроилась «...вся равнинная Фергана, берега Сырдарьи и Кара- дарьи, не говоря уже о сплошь заселенных берегах горных речек» [3, 18]. Если в государстве Давань Эрши был столичным городом, то Кушанидах Касан (по-китайски Гуйшань) превращается в политический, административный, экономический и культурный центр Ферганы. «Древний Касан стоял на стыке границ «кочевой» и «оседлой» Ферганы, на последнем уступе Чаткальских подгорных долин» [3, 19]. В результате археологических исследований было уточнено, что город возник на месте древнего поселения Даваньской эпохи. Город имел цитадель небольшого размера (60 м X 40 м), построенную из крупного сырцового кирпича, первоначально размер основной части города тоже был небольшим. Ученые предполагают, что Касан возник не как центр Ферганы, а на начальном этапе возникновения и расширения государства Кушанидов был столичным городом новообразованного государства. В результате расширения территории

государство Кушанидов превращается в империю, и столица тоже переместилась на юг. Так и Касан позднее из столицы государства превращается в центр ферганского владения Кушанидов. Поселения этого периода были своего рода замками, китайцы их делят на две группы, крупные поселения называли – «чэнго». Другой «... тип поселений китайцы называли «уши», т.е. буквально отдельные дома-усады. Развалины этих домов в изобилии представлены руинами Ферганы» [3, 13].

В дальнейшем кушанские замки уступают место города-экономическим центрам оазисов. Наравне с Касаном возвышается как экономический центр Сигянь-Ахсикет. До прихода арабов Ахсикет возвышается и превращается в столичный город Ферганы. Таким образом, после Касана возникает третья столица Ферганы – Ахсикет, город имел цитадель и шахристан. Ахсикет был расположен на правом берегу р. Сырдарья, цитадель города «... возвышается метров на 50 выше реки. Используя обрывистый берег и глубокие овраги с востока и запада, строители города обнесли шахристан еще рвом и стенами, с башнями посередине стен и на углах. Рабад был сильно укреплен стенами с башнями, стоящими через каждые 50-100 м» [3, 27]. Полагаясь на нумизматические материалы, А.Н. Бернштам считает, что свой политический статус столицы Ферганы Ахсикет смог сохранить в течение двух следующих столетий [3,28].

В древний период Фергана, в китайских источниках отмечалась как Давань, в раннем средневековье китайцы называли её Лона, Полона, Бохана. И те же источники, отмечающие название долины в эпоху раннего средневековья, подчеркивают существование в долине около 100 городов [3, 24]. Эти сведения о числе городов в долине в определенный период не были серьезно восприняты учеными. Но археологические исследования середины и второй половины прошлого века изменили представления ученых о процессе урбанизации в Фергане и в целом в Центральной Азии в эпоху раннего Средневековья. «... Сеть городских поселений была, бесспорно, достаточно густой. Цифры китайских хроник, округленные в сторону преувеличения, рисуют, видимо, близкую к действительности картину», - писали ученые, ознакомившись с имеющимися письменными источниками и сопоставив их с археологическими материалами начала 70-х годов XX в. И дальнейшие почти полувековые археологические исследования региона еще убедительнее подтвердила сведения китайских письменных источников [2,6]. Особенная черта городов и укрепленных сооружений этого периода состоит в том, что в основном они сооружались из глины: «... стены городов, крепостей и замков представляют собой глинобитный массив, как правило, лишенный бойниц» [2, 14].

Материальные источники и имеющийся письменные сведения, их сопоставление и анализ показывают, что Фергана является одним из первых очагов цивилизации в истории народов Центральной Азии. В дальнейшем, под влиянием Ферганской долины очаг цивилизации распространяется в соседние регионы – северные и северо-западные области Центральной Азии.

В результате среднее и нижнее течение бассейна реки Сырдарьи становится густонаселенным регионом Центральной Азии, где образовались десятки крупных поселений. С небольшими перерывами этот процесс продолжался до Средневековья и Нового времени, до формирования Кокандского ханства.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ. (REFERENCES)

1. Байпаков К., Ерзакович Л. Древние города Казахстана. – Алма-Ата: Издательство Наука Казахской ССР, 1971. – 211 с.
2. Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. – Лгд.: Наука, 1973. – 389 с.
3. Бернштам А.Н. Древняя Фергана. – Ташкент: Издательство Академии наук Уз ССР, 1951. – 46 с.
4. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Том. 2. – М. – Лгд., 1950. – С. 147-168.
5. Боровкова Л.А. Запад Центральной Азии во II в. до н.э. – VII в. н.э. (историко-географический обзор по древнекитайским источникам). – М.: Наука, 1989. – 181 с.
6. Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III – VI веков (по древним китайским и западным источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2008. – С. 276-277.
7. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Ташкент: Фан, 1982. – 212 с.
8. Горбунова Н.Г. Фергана по сведениям античных авторов // История и культура народов Средней Азии. (Древность и средние века)/Под редакцией Б.Г. Гафурова и Б.А. Литвинского. – М.: Наука, 1976. – С. 27-37.
9. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. /Отв. редактор тома Г.А. Кошеленко. – М.: Наука, 1985. – 495 с.
10. Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы //МИА. Вып.118. М.-Л., 1962.
11. Заднепровский Ю.А. Типология и динамика развития городских поселений древней Ферганы //Древний город Средней Азии. Тезисы докл. – Ленинград., 1973. – С. 17-20.
12. История таджикского народа Том. I. С древнейших времен до – V в. н.э. /Под редакцией Б.Г. Гафурова, Б.А. Литвинского. – М.: Издательство Восточной литературы, 1963. – 596 с.
13. История таджикского народа Том. II. Поздний феодализм (XVII в. – 1917 г.) /Под редакцией Б.И. Искандарова, А.М. Мухтарова. – М.: Издательство Наука, 1963. – 356 с.
14. История таджикского народа. Том IV. Позднесредневековье и новое время (XVI в. – 1917 г.). – Душанбе: Дониш, 2009. – 896 с.
15. История Таджикской ССР. – Душанбе: Маориф, 1983. – 298 с.
16. История Узбекистана. Том III. (XVI-первая половина XIX вв.) /Отв. редактор д.и.н., профессор Р.Г. Мукминова. – Ташкент: Фан, 1993. – 476 с.

17. История Узбекской ССР. Том I. Книга вторая /Под редакцией: М.Г. Вахабова, В.Я. Непомнина и Т.Н. Кары-Ниязова. – Ташкент: Изд. АН Уз ССР, 1956. – 497 с.
18. Кюннер И.В. Китайские известия о народах южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. Глава III. Давань. <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Kuner/red.htm>. Дата обращения: 2.04.2014 г.
19. Литвинский Б.А., Окладников А.П., Ранов В.А. Древности Кайрак-Кумов (Древнейшая история Северного Таджикистана). – Душанбе, 1962. – 300с.+103 с. Прилож.
20. Массон В.М. Культурогенез Древней Центральной Азии. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2006. – 384 с.
21. Массон Е.М. Ахангеран. Археолого-топографический очерк. Изд. АН Уз ССР, 1953. – 144 с.
22. Мирбабаев А., Рахимов Н. Сакские наследие архаического Худжанда (К этнической истории таджиков) / Актуальные проблемы культурогенеза таджикского народа /Ответственный редактор: профессор Аскарали Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2016. – 806 с.
23. Негматов Н. Усрушана в древности и раннем средневековье. – Сталинабад: Издательство Академии Наук Таджикской ССР, 1957. – 160с.
24. Турсунов Н. Таърихномаи Хучанд – История Худжанда. – Худжанд: Меъроч, 2012. – 352 с.